

ISSN 2225-6717

выпуск №21

2012

Д О К Л А Д Ы
Н Е З А В И С И М Ы Х
А В Т О Р О В

✿ Елкин И.В.
✿ Замалиев П.С.
✿ Недосекин Ю.А.
✿ Солонар Д.Ш.
✿ Хмельник М.И.
✿ Хмельник С.И.
✿ Эткин В.А.

✿ Биология
✿ Гидродинамика
✿ Социология
✿ Физика и астрономия
✿ Физика и биология
✿ Электротехника

Доклады независимых авторов. Выпуск 21.

ISBN 978-1-300-33987-8

ID: 13325013
www.lulu.com

Хмельник С.И., Хмельник М.И.

Дополнительные силы взаимодействия небесных тел

Аннотация

Известны максвеллоподобные уравнения гравитации, уточненные на основе известных экспериментов, откуда следует, что могут существовать значительные силы гравимагнитного взаимодействия движущихся масс в вакууме. Эти уравнения справедливы только в условиях слабого гравитационного поля при малых скоростях. Поэтому следует ожидать, что в космосе можно наблюдать гравимагнитные взаимодействия между спутниками, астероидами и более крупными небесными телами. В статье приводятся расчет таких взаимодействий и некоторые примеры.

Оглавление

1. Вступление
 2. Взаимодействие движущихся электрических зарядов
 3. Гравитомагнитное взаимодействие движущихся масс
 4. Количественные оценки
- Приложение
Литература

1. Вступление

В [1] рассмотрена аналогия электромагнетизма и гравитоэлектромагнетизма, с позиций этой аналогии проведен анализ новых экспериментов Самохвалова [2]. На основе этого там показано, что максвеллоподобные уравнения гравитоэлектромагнетизма должны быть дополнены некоторым эмпирическим коэффициентом гравитационной проницаемости среды. Этот коэффициент для вакуума имеет величину порядка

$\xi \approx 10^{12}$ и резко уменьшается с увеличением давления. Это объясняет отсутствие видимых эффектов гравимагнитного взаимодействия движущихся масс в воздухе. Однако в вакууме эти взаимодействия отчетливо проявляются в указанных экспериментах. Ограничением может служить также то, что, как следует из основных уравнений ОТО, максвеллоподобные уравнения гравитоэлектромагнетизма справедливы только в условиях слабого гравитационного поле при малых скоростях. Поэтому следует ожидать, что в космосе можно наблюдать такие гравимагнитные взаимодействия между спутниками, астероидами и более крупными небесными телами.

2. Взаимодействие движущихся электрических зарядов

Рассмотрим два заряда q_1 и q_2 , движущиеся со скоростями v_1 и v_2 соответственно. Известно [3], что индукция поля, создаваемого зарядом q_1 в точке, где в данный момент находится заряд q_2 , равна (здесь и далее используется система СГС)

$$\overline{B_1} = q_1(\overline{v_1} \times \overline{r}) / cr^3. \quad (1)$$

При этом вектор \overline{r} направлен из точки, где находится движущийся заряд q_1 . Сила Лоренца, действующая на заряд q_2 ,

$$\overline{F_{12}} = q_2(\overline{v_2} \times \overline{B_1}) / c. \quad (2)$$

Аналогично,

$$\overline{B_2} = q_2(\overline{v_2} \times \overline{r}) / cr^3, \quad (3)$$

$$\overline{F_{21}} = q_1(\overline{v_1} \times \overline{B_2}) / c. \quad (4)$$

В общем случае $\overline{F_{12}} \neq \overline{F_{21}}$, т.е. не соблюдается третий закон Ньютона – возникают неуравновешенные силы, действующие на заряды q_1 и q_2 и искривляющие траектории движения этих зарядов.

Рассмотрим соотношение между силой Лоренца и силой притяжения зарядов. В простейшем случае сила Лоренца, найденная из (1, 2) имеет вид

$$F = \frac{q_1 q_2 v_1 v_2}{r^2 c^2}. \quad (5)$$

Сила притяжения двух зарядов

$$P = \frac{q_1 q_2}{r^2}. \quad (6)$$

Следовательно,

$$\phi_e = \frac{F}{P} = \frac{v_1 v_2}{c^2}. \quad (7)$$

Будем называть эту величину эффективностью сил Лоренца

3. Гравитомагнитное взаимодействие движущихся масс

По аналогии с взаимодействием электрических зарядов, две массы m_1 и m_2 , движущиеся со скоростями v_1 и v_2 соответственно, также взаимодействуют между собой. В [1] показано, что в этом случае возникают гравитомагнитные индукции вида

$$\overline{B_{g1}} = G m_1 (\overline{v_1} \times \overline{r}) / c r^3, \quad (1)$$

$$\overline{B_{g2}} = G m_2 (\overline{v_2} \times \overline{r}) / c r^3, \quad (2)$$

где

c — скорость света в вакууме, $c \approx 3 \cdot 10^{10}$ см/сек;

G - гравитационная постоянная, $G \approx 7 \cdot 10^{-8}$ дин · см² г⁻².

При этом на массы также действуют гравитомагнитные силы Лоренца, которые имеют следующий вид [1]:

$$\overline{F_{12}} = \zeta \xi m_2 (\overline{v_2} \times \overline{B_{g1}}) / c, \quad (3)$$

$$\overline{F_{21}} = \zeta \xi m_1 (\overline{v_1} \times \overline{B_{g2}}) / c, \quad (4)$$

где

$\zeta = 2$, что следует из ОТО,

$\xi \approx 10^{12}$ - коэффициент гравитационной проницаемости вакуума.

В общем случае из (2, 4) найдем

$$\overline{F_{21}} = \frac{\zeta \xi G m_1 m_2}{c^2 r^3} (\overline{v_1} \times (\overline{v_2} \times \overline{r})). \quad (5)$$

Рассмотрим орты векторов, обозначая их штрихом. Тогда из (5) получим:

$$\overline{F}_{21} = \sigma \overline{f}_{21}, \quad (6)$$

где

$$\overline{f}_{21} = (\overline{v}'_1 \times (\overline{v}'_2 \times \overline{r}')). \quad (7)$$

$$\sigma = \frac{\zeta \xi G \cdot m_1 m_2 v_1 v_2}{c^2 r^2}. \quad (8)$$

Найдем соотношение между гравитомагнитной силой Лоренца и силой притяжения масс. Сила притяжения двух масс

$$P = \frac{G m_1 m_2}{r^2}. \quad (9)$$

Следовательно,

$$\phi_g = \frac{F}{P} = \zeta \xi \cdot \frac{v_1 v_2}{c^2}. \quad (10)$$

Будем называть эту величину эффективностью гравитомагнитных сил Лоренца. Сравнивая (2.7) и (10) находим, что

$$\phi_g = \phi_e \zeta \xi. \quad (11)$$

Следовательно, эффективность гравитомагнитных сил Лоренца намного превышает эффективность электромагнитных сил Лоренца при сравнимых скоростях.

Объединяя (8, 10), получаем

$$\sigma = \phi_g P. \quad (12)$$

4. Количественные оценки

Рассмотрим случай, когда обе скорости лежат в одной плоскости xOy . В приложении показано (см. (2a)), что в этом случае

$$\overline{f}_{21} = (v'_{2x} r'_y - v'_{2y} r'_x) \begin{bmatrix} v'_{1y} \\ -v'_{1x} \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Таким образом, в этом случае

$$\overline{f}_{21} \perp v'_1. \quad (3)$$

В частности, при $r'_y = 0$, т.е. $r' = r'_x$, имеем:

$$\overline{f}_{21} = r' \cdot v'_{2y} \begin{bmatrix} -v'_{1y} \\ v'_{1x} \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Векторы, входящие в эту формулу, показаны на рис. 1.

Если еще $v'_{1x} = 0$, т.е. $v'_1 = v'_{1y}$, то

$$\overline{f_{21}} = -r' \cdot v'_{2y}v'_1. \tag{4}$$

Таким образом, в этом случае сила (4) является отталкивающей.

Рис. 1.

Пример 1. Рассмотрим две массы m_1 и m_2 , расположенные на расстоянии $\overline{r} = r_x$. Пусть их скорости удовлетворяют условиям

$$v'_{1x} = 0, \text{ т.е. } v'_1 = v'_{1y},$$

$$v'_{2x} = 0, \text{ т.е. } v'_2 = v'_{2y},$$

т.е. их скорости $\overline{v}_2, \overline{v}_1$ параллельны оси Oy . Тогда из (4)

находим $\overline{f_{21}} = -r' \cdot v'_{2y}v'_1$. Вектор этой силы направлен противоположно вектору $\overline{r} = r_x$. При этом модуль отталкивающей силы равен (3.12). Притягивающая сила всегда равна (3.9). Следовательно, в этом положении сила взаимодействия масс будет отсутствовать, если $\phi_g = 1$. Имеем

$c \approx 3 \cdot 10^{10}$ см/сек, $\zeta = 2$. Пусть $v_1 = v_2 = 10^5$ см\сек. Тогда из (3.11) имеем:

$$\phi_g = 1 = \zeta \xi \cdot \frac{v_1 v_2}{c^2}, \quad \text{откуда} \quad \text{находим} \quad \xi = \frac{c^2}{\zeta \cdot v_1 v_2} \quad \text{или}$$

$\xi = (3 \cdot 10^{10})^2 / 2 \cdot (10^5)^2 \approx 5 \cdot 10^{10}$. В этих условиях суммарная сила будет притягивающей, если $\xi < 5 \cdot 10^{10}$, и отталкивающей, если $\xi > 5 \cdot 10^{10}$.

Приложение

Рассмотрим выражение с векторами вида

$$\bar{f} = (\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{r})). \quad (1)$$

В правой системе декартовых координат это выражение принимает вид

$$\bar{f} = \begin{bmatrix} a_y(b_x r_y - b_y r_x) - a_z(b_z r_x - b_x r_z) \\ a_z(b_y r_z - b_z r_y) - a_x(b_x r_y - b_y r_x) \\ a_x(b_z r_x - b_x r_z) - a_y(b_y r_z - b_z r_y) \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Предположим, что проекции этих векторов на ось Z равны нулю. Тогда

$$\bar{f} = (b_x r_y - b_y r_x) \begin{bmatrix} a_y \\ -a_x \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2a)$$

Предположим еще, что $r_y = 0$, т.е. $r = r_x$. Тогда

$$\bar{f} = r b_y \begin{bmatrix} -a_y \\ a_x \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Итак, при указанных условиях

$$\bar{f}_{ab} = (\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{r})) = r b_y \begin{bmatrix} -a_y \\ a_x \end{bmatrix}. \quad (3a)$$

Аналогично,

$$\bar{f}_{ba} = (\bar{b} \times (\bar{a} \times (-\bar{r}))) = -ra_y \begin{vmatrix} -b_y \\ b_x \end{vmatrix}.$$

Имеем

$$\bar{\Delta f} = \bar{f}_{ab} + \bar{f}_{ba} = r \begin{pmatrix} 0 \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix} \quad (4)$$

или

$$\bar{\Delta f}_y = r(a_x b_y - a_y b_x) = rab(\cos \varphi_a \sin \varphi_b - \sin \varphi_a \cos \varphi_a), \quad (5)$$

где φ_a, φ_b - углы векторов a, b с осью Ox . Таким образом, вектор $\bar{\Delta f}$ лежит в той же плоскости, где находятся исходные векторы, направлен вдоль оси Oy и имеет величину (см. рис. 1)

$$\Delta f = rabs \sin(\varphi_b - \varphi_a). \quad (6)$$

Рис. 1

Литература

1. Хмельник С.И. Экспериментальное уточнение максвеллоподобных уравнений гравитации, данный выпуск.
2. Самохвалов В.Н. Статьи в журнале «Доклады независимых авторов», изд. «ДНА», ISSN 2225-6717, Россия – Израиль,

2009, вып. 13; 2010, вып. 14; 2010, вып. 15; 2011, вып. 18; 2011, вып. 19.

3. Зильберман Г.Е. Электричество и магнетизм, Москва, изд. "Наука", 1970.
4. П.И. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз. Курс общей астрономии, 1976, <http://www.bibliotekar.ru/astronomia/>